

ZAMONAVIY O‘ZBEK OILALARIDAGI MOLIYAVIY MUAMMOLAR: SOTSIOPEDAGOGIK TAHLIL

Gulru Turgunova¹, Turgunova Iroda Xaydaraliyevna²

¹PhD, dotsent, Psixologiya va pedagogika kafedrası, ISFT instituti, Toshkent, O‘zbekiston;

²Pedagogika va psixologiya yo‘nalishi, 4-kurs, ISFT instituti, Toshkent, O‘zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17698035>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek oilalarida uchrayotgan moliyaviy muammolar, ularning ijtimoiy, psixologik va pedagogik ildizlari tahlil qilinadi. Oilaning iqtisodiy barqarorligi, iste‘mol madaniyati, kreditlash jarayonlari, raqamli moliyaviy xulq-atvor va oilaviy byudjet boshqaruvi kabi omillar ilmiy asosda yoritiladi. Shuningdek, moliyaviy tanglikning oilaviy munosabatlarga ta‘siri, ziddiyatlar kelib chiqish sabablari va ularni yumshatishning sotsiopedagogik yo‘llari taklif etilgan.

Kalit so‘zlar: moliyaviy muammolar, oila iqtisodi, iste‘mol madaniyati, kreditlash, raqamli xarajatlar, oilaviy ziddiyatlar.

Abstract. This article analyzes the financial problems observed in modern Uzbek families, exploring their social, psychological, and pedagogical roots. Key factors such as economic stability, consumption culture, credit behavior, digital financial habits, and household budget management are examined. The study also discusses how financial stress affects family relationships and proposes socio-pedagogical solutions for reducing financial conflicts.

Keywords: financial problems, family economy, consumption culture, crediting, digital spending, family conflicts.

Аннотация. В данной статье анализируются финансовые проблемы, наблюдаемые в современных узбекских семьях, а также их социальные, психологические и педагогические причины. Рассматриваются такие факторы, как экономическая стабильность семьи, культура потребления, кредитование, цифровые расходы и управление семейным бюджетом. Кроме того, обсуждается влияние финансового стресса на внутрисемейные отношения и предлагаются социопедагогические меры по снижению данных конфликтов.

Ключевые слова: финансовые проблемы, экономика семьи, культура потребления, кредитование, цифровые траты, семейные конфликты.

Kirish

Zamonaviy o‘zbek oilasi ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar, raqamli iqtisodiyot, iste‘mol madaniyatining o‘zgarishi, migratsiya jarayonlari va global axborot oqimining kuchayishi sharoitida yashamoqda. Bu omillar oilaning iqtisodiy barqarorligi va moliyaviy xulq-atvoriga sezilarli ta‘sir ko‘rsatmoqda.

O‘zgaruvchan bozor iqtisodiyoti sharoitida oilaning moliyaviy boshqaruvi tobora murakkablashib bormoqda: iste‘mol kreditlari ko‘paymoqda, yosh oilalar daromad va xarajat muvozanatini ta‘minlashda qiynalmoqda, farzand tarbiyasi, uy-joy masalasi, sog‘liq va ta‘lim xarajatlari yildan-yilga oshib bormoqda.

Shu bilan birga, raqamli texnologiyalar tufayli xarajatlarning yashirin ko‘payishi — onlayn xaridlar, obunalar, reklama asosida shakllanadigan impulsiv iste‘mol — moliyaviy tarbiyani yanada muhim qilib qo‘ymoqda.

Maqolaning maqsadi — zamonaviy o‘zbek oilalaridagi moliyaviy muammolarni sotsiopedagogik nuqtai nazardan tahlil qilish, ularning sabablarini aniqlash va bartaraf etish yo‘llarini ilmiy asosda ko‘rsatishdir.

Asosiy qism

Zamonaviy oila iqtisodi tarixan shakllangan mehnat, tejash va rejalilik tamoyillariga tayansa-da, bugungi iste‘mol bozori psixologiyasi ushbu tamoyillarning ustuvorligini sezilarli darajada kamaytirmoqda. Raqamli marketing, algoritmlar orqali boshqariladigan reklama, ijtimoiy tarmoqlarda namoyish etiladigan farovonlik obrazlari hamda impulsiv xaridga undovchi tashviqotlar oilalarning xarajatlarini ko‘paytirib, moliyaviy intizomni zaiflashtirmoqda. Hozirgi oila iqtisodiga xos asosiy jihatlarga daromadning barqaror emasligi, iste‘mol kreditlariga qaramlikning ortib borishi, ta‘lim, tibbiyot va transport sohalaridagi majburiy xarajatlarning muntazam oshib borishi hamda oilaviy rejalashtirish ko‘nikmalarining sustligi kiradi. Mazkur omillar oilaning ichki psixologik muvozanati va ruhiy barqarorligiga bevosita ta‘sir ko‘rsatib, tarbiyaviy muhitga ham o‘z aksini qoldiradi.

So‘nggi yillarda o‘zbek oilalarida kredit, mikroqarz va muddatli to‘lov tizimlaridan foydalanish keskin ortdi. Ushbu jarayonning keng tarqalishiga daromad va xarajatlar o‘rtasidagi nomutanosiblik, ijtimoiy bosim, to‘y-ma‘raka an‘analarining qimmatlashuvi, reklama va impulsiv iste‘molning kuchayishi, uy-joy narxlarining ko‘tarilishi kabi omillar sabab bo‘lmoqda. Psixologik nuqtai nazardan qarzдорlikning asosiy xavfi — bu uzluksiz ruhiy tanglik, qarzni qaytarish borasidagi xavotir, o‘zini ayblash, tashvish, uyat, asabiylashish kabi holatlarning kuchayishidir. Kredit bosimi ostidagi oilalarda muloqot sifati sezilarli pasayadi, sabr va hushyorlik kamayadi, er-xotin o‘rtasida ziddiyatlar esa ikki baravar tez-tez yuzaga keladi. Bu esa oilaviy psixologik iqlimning buzilishiga, tarbiyaviy jarayonning izdan chiqishiga sabab bo‘lishi mumkin.

Raqamli iqtisodiyotning rivojlanishi bilan oilalarning xarajat tuzilmasida yangi turdagi moliyaviy chiqimlar paydo bo‘ldi. Bular onlayn savdo maydonchalari orqali amalga oshiriladigan xaridlar, mobil ilovalar va o‘yinlardagi ichki xaridlar, avtomatik to‘lovga ulanadigan obunalar, reklama orqali shakllanadigan impulsiv xaridlar kabi shakllarda namoyon bo‘lmoqda. Raqamli xarajatlarning xavfli jihati shundaki, ular ko‘pincha “ko‘zga ko‘rinmaydigan” xarakterga ega bo‘lib, oilaning byudjetini sezilarsiz ravishda kamaytiradi. Ayniqsa, yoshlar va bolalar raqamli ilovalardan faol foydalanadigan oilalarda nazoratning sustligi sababli ortiqcha sarf-xarajatlar yuzaga kelishi ehtimoli yuqori. Psixologik nuqtai nazardan raqamli iste‘mol tezkor zavq mexanizmi, ijtimoiy tarmoqlardagi farovonlik obrazlariga nisbatan taqqoslash, shuningdek “kerak bo‘lmagan xaridni ham oqlash” kabi hollarga tayanadi. Bu esa oilaning moliyaviy barqarorligiga putur yetkazadi.

Oilada moliyaviy tanglik yuzaga kelganida ziddiyatlar ko‘pincha bir necha sotsiopsixologik ildizlarga ega bo‘ladi. Birinchidan, er-xotin o‘rtasida daromad, xarajat va tejash masalalariga oid roli va mas‘uliyatlar bo‘yicha kelishmovchiliklar shakllanadi. Ikkinchidan, ishsizlik yoki vaqtinchalik daromadsizlik erkaklarda o‘ziga bo‘lgan ishonchni pasaytirsa, ayollarda xavotir va tashvish darajasini oshiradi. Uchinchidan, zamonaviy oilaning ko‘p funksiyali modelga aylangani — tarbiyachi, ta‘minotchi, psixolog, uy boshqaruvchisi va mehnatkash kabi vazifalarni bir vaqtning o‘zida bajarishni talab qilishi — stressni kuchaytiradi.

To‘rtinchidan, to‘y-ma‘raka kabi ijtimoiy an‘analar oilalarga moliyaviy bosimni oshiradi, chunki bu jarayon ko‘pincha ijtimoiy taqqoslash va me‘yor bosimiga asoslanadi. Beshinchidan, farzandlarning ta‘limi, rivojlantiruvchi to‘garaklar, repetitorlik xizmatlari, bog‘cha to‘lovlari kabi xarajatlar muntazam ortib boradi. Natijada iqtisodiy tanglik oilaviy muvozanatga, hissiy barqarorlikka va muloqot sifatiga jiddiy zarar yetkazadi.

Moliyaviy ziddiyatlarni yumshatish uchun birinchidan, oilada moliyaviy savodxonlikni oshirish zarur. Bu jarayon budjetni rejalashtirish, tejash strategiyalarini o‘rgatish, kredit risklarini tushuntirish va raqamli iste‘mol madaniyatini shakllantirish kabi yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi. Ikkinchidan, oilaviy iqtisodiy rejalashtirishni yo‘lga qo‘yish — rejalashtirilgan xarajatlar, majburiy to‘lovlar va kutilmagan vaziyatlar uchun zaxira fondi yaratish — barqarorlikni ta‘minlaydi. Uchinchidan, moliyaviy tanglik paytlarida psixologik qo‘llab-quvvatlash, bir-birini tinglash va oiladagi rollarni qayta taqsimlash katta ahamiyatga ega. To‘rtinchidan, ma‘raka va tantanalarni me‘yorlashtirish, xarajatlarni kamaytirish bo‘yicha ijtimoiy tashabbuslarni qo‘llab-quvvatlash oilaning iqtisodiy yukini engillashtiradi. Beshinchidan, raqamli xarajatlarni monitoring qilish, mobil ilovalar orqali har oy sarf-xarajatlarni tahlil qilish hamda bolalar uchun raqamli cheklovlar joriy etish moliyaviy tarbiyaning muhim vositasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Xulosa

Zamonaviy o‘zbek oilalaridagi moliyaviy muammolar iqtisodiy, ijtimoiy va psixologik omillarning murakkab kesishmasidan iborat. Iste‘mol madaniyatining o‘zgarishi, kreditlashning ko‘payishi, raqamli xaridlarning ortishi va an‘anaviy oilaviy ro‘llarning o‘zgarishi bu jarayonni yanada murakkablashtirmoqda.

Maqolada ko‘rsatib o‘tilganidek:

- moliyaviy beqarorlik oilaviy munosabatlarda stress va ziddiyatlarni kuchaytiradi;
- kredit va qarzar ruhiy bosimning asosiy manbalaridan biridir;
- raqamli iste‘mol nazorat qilinmasa, yashirin xarajatlar kuchayadi;
- oilada iqtisodiy ongli xulq-atvorni shakllantirish sotsiopedagogik yondashuvlarni talab etadi.

Demak, moliyaviy barqarorlik nafaqat iqtisodiy, balki tarbiyaviy, psixologik va madaniy masaladir. Oila iqtisodini mustahkamlash uchun davlat, ta‘lim muassasalari va oilaning o‘zi hamkorlikda ishlashi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi “Oila kodeksi”.
2. O‘zbekiston Respublikasi “Iste‘molchilar huquqlarini himoya qilish to‘g‘risida” Qonuni.
3. Karimov N. Oila iqtisodi va iste‘mol madaniyati. — Toshkent, 2021.
4. Sodiqova M. Zamonaviy oila psixologiyasi. — Toshkent, 2020.
5. Xoliqova D. Kredit va qarz boshqaruvi asoslari. — Toshkent, 2022.
6. Livingstone S. Digital Consumption and Household Economy. — London, 2018.
7. Jenkins H. Consumer Culture in the Digital Era. — Cambridge, 2017.